

SHAXS VA UNING YO'NALGANLIGINI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

¹Ismoilova Dilso'z Doniyor qizi, ²Xolmatova Malohat Ergashovna

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Tayanch doktorantura doktranti,

²Toshkent viloyati Ohangaron tumani 12-maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217241>

Annotatsiya. Bugungi kunda Yurtboshimizning yurtimizda olib borayotgan islohotlardagi asosiy masala inson manfaatlarini desak mubolag'a bo'lmaydi. Bunda tabiiyki shaxsni o'rganish, uning faoliyati va yo'nalganligini psixologik tahlil qilish yanada samarali ish olib borishda foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar. Odam, shaxs, individuallik, yo'nalganlik, ehtiyojlar, qiziqishlar, ideallar, e'tiqodlar, faoliyat, xulqning ustuvor motivlari, imkoniyatlar.

Аннотация. Не будет преувеличением сказать, что главным вопросом реформ, проводимых сегодня нашим Президентом в нашей стране, являются интересы человека. В этом случае естественно изучать человека, психологический анализ его деятельности и пути будет полезен для более эффективной работы.

Ключевые слова. Человек, личность, индивидуальность, направленность, потребности, интересы, идеалы, убеждения, деятельность, приоритетные мотивы поведения, возможности.

Abstract. It is no exaggeration to say that the main issue in the reforms carried out by our President in our country today are human interests. In this case, it is natural to study a person, psychological analysis of his activity and path will be useful for more effective work.

Keywords. Man, personality, individuality, direction, needs, interests, ideals, beliefs, activities, priority motives of behavior, opportunities.

Jahon psixologiya fanida shaxsning kamoloti uning rivojlanishi to'g'risida xilma-xil nazariyalar yaratilgan, tadqiqotchilar inson shaxsini o'rganishda turlicha pozitsiyada turadilar va muammo mohiyatini yoritishda o'ziga xos yondashuvlar bo'lib, ularni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin. Mazkur nazariyalar qatoriga biogenetik, sosiogenetik, psixogenetik, kognitiv, psixoanalitik, bixevioristik kabilani kiritish mumkin. Ularni quyidagi tizimda yaqqol ko'rish imkoniyatini beradi.

Biogenetik nazariyaning asosida yetilish eng bosh omil sifatida qabul qilingan bo'lib, qolgan jarayonlarning rivojlanishi esa, ixtiyoriy xususiyat sifatida aks etib, ular bilan o'zaro aloqa tan olinadi, xolos. Mazkur nazariyaga binoan, taraqqiyotning bosh omili faqatgina biologik determinantlarga (aniqlovchilarga) qaratiladi va ularning mohiyatida ijtimoiy-psixologik xususiyatlar keltirib chiqariladi.

Biologik nazariyaga qarama-qarshi bo'lgan nazariya bu, aynan, *sotsiogenetik nazariya* hisoblanadi. Sotsiogenetik yondashuvda asosan, shaxsda ro'y beradigan o'zgarishlar jamiyatning tuzilishi ijtimoiylashish usullari va uni qurshab turgan shaxslar bilan o'zaro munosabati vositalaridan xulosa qilgan tarzda tushuntiriladi. Ijtimoiylashuv nazariyasiga binoan, inson biologik tur sifatida tug'ilib, hayotning ijtimoiy hayot ta'sirida shaxsga aylanadi.

Psixologiya fan tarmog'ida *psixogenetik yondashish* ham bor bo'lib, u biogenetik, sosiogenetik omillarning qiymatini inobatga olgan holda, balki psixik jarayonlar taraqqiyotini

birinchi darajali ahamiyatga ega degan g'oyani ilgari suradi. Ushbu yondashuvni uchta mustaqil yo'nalishga ajratib tahlil qilish mumkin, chunki ularning har biri o'z mohiyati, mahsuli va jarayon sifatida kechishi bilan o'zaro farqlanadi.

A.G.Kovalyovning fikricha, shaxs - bu ijtimoiy munosabatlarning ham obyektini ham subyekti. A.N.Leontev ushbu masalaga boshqacharoq yondashadi va unga shunday ta'rif beradi: shaxs faoliyat subyekti. K.K.Platonovning talqiniga binoan jamiyatda o'z rolini anglovchi, jamiyatning layoqatli, yaroqli a'zosi shaxs deyiladi. Bu muammo mohiyatini chuqurroq ochishga harakat qilgan S.L.Rubinshteyn ta'rificha, shaxs - bu tashqi ta'sirlar yo'nalishini o'zgartiruvchi, ichki shart-sharoitlar majmuasidir.

Psixologiya fanida bir-biriga yaqin, lekin o'zaro farqlanib turuvchi tushunchalar qo'llanib kelinadi, darhaqiqat odam, shaxs, individuallik. Ularning mohiyatini aniqroq ko'rsatib berish, har birining psixologik tabiatini tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

1. *Odam* sut emizuvchilar sinfiga oidligi biologik jonzot ekanligi odamning o'ziga xos xususiyatidir. Tik yurishlik qo'llarning mehnat faoliyatiga moslashganligi, yuksak taraqqiy etgan miyaga egaligi, sut emizuvchilar tasnifiga kirishi, uning o'ziga xos tomonlarini aks ettiradi. Ijtimoiy jonzot sifatida odam ong bilan qurollanganligi tufayli borliqni ongli aks ettirish qobiliyatidan tashqari o'z qiziqishlari va ehtiyojlariga mutanosib tarzda uni o'zgartirish imkoniga ham egadir.

2. *Shaxs* mehnat tufayli hayvonot olamidani ajralib chiqqan. Jamiyatda rivojlanuvchi til yordami bilan boshqa kishilar bilan (muloqot) muomalaga kirishuvchi odam shaxsga aylanadi. Ijtimoiy mohiyati shaxsning asosiy tavsifi hisoblanadi.

3. *Individuallik* - har qanday insonning betakror, o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Shaxsning o'ziga xos qirralarining mujassamlashuvi individuallikni vujudga keltiradi. Individuallik shaxsning intellektual, emosional va irodaviy sohalarida namoyon bo'ladi.

Sobiq sovet psixologiyasida shaxs tuzilishiga doir qator manbalar keltirilgan.

Jumladan, S.L.Rubinshteyn bo'yicha shaxs tuzilishi quyidagi ko'rinishga ega:

1. Yo'nalganlik-ehtiyojlar, qiziqishlar, ideallar, e'tiqodlar, faoliyat va xulqning ustuvor motivlari hamda dunyoqarashlarda ifodalanadi.

2. Bilimlar, ko'nikmalar, malakalar - hayot va faoliyat jarayonida egallanadi.

3. Individual tipologik xususiyatlar - temperament, xarakter, qobiliyatlarda aks etadi.

1. *Yo'nalganlik osttuzilishi* – shaxsning ahloqiy qiyofasi va munosabatlarini birlashtiradi. Unda harakatchanlik, barqarorlik jadallik k o' lami (hajmi) darajalarini farqlash lozim.

2. *Ijtimoiy tajriba osttuzilishi* – ta'lim natijasida shaxsiy tajribada egallangan bilimlar, ko'nikmalar, malakalar va odatlarni qamrab oladi.

3. *Psixologik aks ettirish shakllari osttuzilishi* – ijtimoiy turmush jarayonida shakllanuvchi bilish jarayonlarining individual xususiyatlari.

4. *Biologik shartlanganlik osttuzilishi* – miya morfologik va fiziologik xususiyatlariga muayyan darajada bog'liq bo'lgan patologik o'zgarishlarni, shaxsning yosh, jins xususiyatlarini va uning tipologik holatlarini birlashtiradi.

A.G.Kovalyov talqiniga binoan shaxs quyidagi tuzilishga ega:

1. *Yo'nalganlik* – voqelikka nisbatan inson munosabatini aniqlaydi, unga o'zaro ta'sir etuvchi har xil xususiyatli g'oyaviy va amaliy ustanovkalar, qiziqishlar, ehtiyojlar kiradi. Ustuvor yo'nalganlik shaxsning barcha psixik faoliyatini belgilaydi.

2. *Imkoniyatlar* – faoliyatning muvafaqqiyatli amalga oshirishini ta'minlovchi tizim, o'zaro ta'sir etuvchi va o'zaro bog'liq bo'lgan turlicha qobiliyatlar.

3. *Xarakter* – ijtimoiy muhitda shaxsning xulq-atvor uslubini aniqlaydi. Odamning ruhiy hayoti shakli va mazmuni unda namoyon bo'ladi. Xarakter tizimi irodaviy va ma'naviy sharoitlarga ajraladi.

4. *Mashqlar to'plami* – hayot va faoliyat, harakat va xulq-atvorni tuzatish (korreksiyalash), o'zini-o'zi nazorat qilish, o'zini-o'zi boshqarishni ta'minlaydi.

Shaxs yo'nalganligining asosiy kategoriyasi bu ehtiyojdir. Psixologik manbalarga asoslanib, fikr yuritishimizda ehtiyoj – jonli mavjudotning tobe ekanligini ifoda etuvchi va mazkur shart-sharoitlarga nisbatan faolligini namoyon qiluvchi holat tariqasida ifodalaniladi.

Psixologik nuqtai nazardan borliq to'g'risida mulohaza yuritilganda, tirik mavjudotlarning (oddiy tuzilishga ega bo'lganidan tortib, to murakkabigacha) tevarak-atrof bilan hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan turli xususiyatli bog'lanishlarni ta'minlab turuvchi faoliyati (qaysi darajasi, shakli ekanligidan qat'iy nazar) ularning barchasi uchun umumiy bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Ularning faolligi tufayli murakkab tuzilishli faoliyat yuzaga kelib, (ongning mahsuli sifatida) turli-tuman mohiyatli har xil ko'rinishdagi ehtiyojlar (ularning toifalarga aloqadorligi kelib chiqishi jihatidan biologik, moddiy, ma'naviy va boshqalar)ni qondirish uchun xizmat qiladi. Xuddi shu boisdan faollik faoliyatning asosiy mexanizmlaridan biri bo'lib, tirik mavjudotlarning o'z imkoniyati darajasida tashqi olam ta'sirlariga javob qilish uquvchanligining tarkibi sanaladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shaxsni o'rganish psixologiya fanining dolzarb masalasidir. Shaxs shakllanishi uchun ijtimoiy jamoa muhim omil hisoblanadi. Uning yo'nalganligi ehtiyojiga, qiziqishiga, motiv, e'tiqod, dunqorashga bo'g'liq hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Narzulla Boymurodov. "Amaliy psixologiya". "Yangi asr avlodi", 2008 yil
2. Штерн А.С. «Введение в психологию» М.: Академия Спб 2002.
3. Климов Е.А. «Общая психология». Реч, Москва-2001
4. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. «Umumiy psixologiya» T.: Fan va texnologiyalar 2010 yil
5. Maklakov A.G Obshaya psixologiya M., "Piter" 2003